

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТОМ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Анна Сергеевна БЕДНЯК,
кандидат юридических наук, доцент

INTERACTION OF AN INVESTIGATOR WITH AN EXPERT IN THE APPOINTMENT AND CONDUCT OF FORENSIC EXAMINATIONS

Hanna BIDNIAK
PhD, Associate Professor

Научная статья посвящена рассмотрению взаимодействия следственных органов с экспертными подразделениями, а так же возникающих при этом проблемных вопросов. Проанализировано мнение ученых-криминалистов и законодательная база в этом направлении. Сосредоточено внимание на необходимости взаимодействия следователя и эксперта на самом начальном этапе назначения экспертизы, то есть во время определения возможностей той или иной экспертизы, так и в последующем – при отборе сравнительных образцов для исследования, формулировке необходимых вопросов, правильной упаковке объектов исследования, оформлении сопроводительных документов, уточнением обстоятельств уголовного производства в той мере, которая необходима для формирования выводов, присутствием следователя во время производства экспертизы.

Актуальность данной тематики подтверждена статистическими данными, результатами интервьюирования, а также практическими примерами.

Ключевые слова: взаимодействие, следователь, эксперт, судебные экспертизы, уголовное производство, ходатайство, постановление следователя, сравнительные образцы.

The scientific article is devoted to the consideration of the interaction of the investigating authorities with the expert divisions, as well as the problematic issues that arise in this case. The opinion of scientists-forensic scientists and the legislative base in this direction are analyzed. Attention is focused on the need for interaction between an investigator and an expert at the very initial stage of the appointment of an examination, that is, during the determination of the possibilities of a particular examination, and subsequently - in the selection of comparative samples for research, the formulation of the necessary questions, the correct packaging of the research objects, the preparation of accompanying documents, clarification of the circumstances of the criminal proceedings to the extent necessary for the formation of conclusions, the presence of the investigator during the examination.

The relevance of this topic is confirmed by statistical data, interview results, as well as practical examples.

Keywords: interaction, investigator, expert, forensic examination, criminal proceedings, petition, decision of the investigator, comparative samples

Введение. Вопрос взаимодействия следственных органов с экспертными подразделениями был актуален при любых трансформационных процессах в законодательстве, так как получение доказательственной базы при расследовании практически каждого преступления в той или иной мере связано с назначением судебных экспертиз. Необходимость исследова-

Introduction. The issue of interaction between investigative bodies and expert units was relevant in any transformational processes in legislation, since obtaining an evidence base in the investigation of almost every crime is to one degree or another associated with the appointment of forensic examinations. The need to study the chosen topic is confirmed by the fact that a large

ния выбранной темы подтверждается тем, что большое количество постановлений о назначении судебных экспертиз возвращаются инициатору без исполнения либо приостанавливаются из-за нехватки необходимых материалов, что в результате негативно сказывается на сроках досудебного производства. Неправильно собранные материалы для проведения судебной экспертизы могут быть причиной полностью неправомерных, ошибочных или неполных экспертных выводов в вероятной форме и т.д. В некоторых случаях ответить на вопросы следователя вообще не представляется возможным.

Бесспорно, следственные просчеты связаны с рядом объективных причин, среди которых: большая загруженность, отдаленное расположение от экспертных учреждений (по одному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру в каждой области), нехватка современного оборудования для сбора качественного сравнительного материала и др.. Но при этом, некоторое количество ошибок связано с недостаточной осведомленностью следователя касательно специфики тех или иных экспертных исследований. Конечно, следователь не может и не должен на высоком уровне владеть всеми специфическими знаниями в области науки, техники, искусства и т.д., поэтому его взаимодействие со сведущими лицами необходимо.

Целью и задачей статьи является исследование основных направлений взаимодействия следователя с экспертом при назначении и проведении судебных экспертиз, а также выявление проблемных вопросов, возникающих при этом, и предложение возможных путей их решения.

Взаимодействие как способ организации по мнению ученых-криминалистов включает в себя комплекс способов и приемов совместной согласованной деятельности, систему связей и правоотношений взаимодействующих субъектов. Нельзя не согласиться, что основным, неизменным и постоянным субъектом взаимодействия в процессуальных формах является следователь [5].

Законом предусмотрено взаимодействие следователя со сведущими лицами в двух

number of decisions on the appointment of forensic examinations are returned to the initiator without execution or are suspended due to a lack of necessary materials, which as a result negatively affects the timing of pre-trial proceedings. Incorrectly collected forensic materials can be the cause of completely inappropriate, erroneous or incomplete expert conclusions in a probable form, etc. In some cases, it is not possible to answer the investigator's questions at all.

Undoubtedly, investigative miscalculations are associated with a number of objective reasons, including: high workload, remote location from expert institutions (one research expert and forensic center in each area), lack of modern equipment for collecting high-quality comparative material, etc. This, a number of errors are associated with insufficient awareness of the investigator regarding the specifics of certain expert studies. Of course, an investigator cannot and should not possess at a high level all the specific knowledge in the field of science, technology, art, etc., therefore, his interaction with knowledgeable persons is necessary.

The purpose and objective of the article is to study of the main directions of interaction between an investigator and an expert in the appointment and conduct of forensic examinations, as well as identifying problematic issues that arise in this case, and suggesting possible ways to solve them.

In the opinion of forensic scientists, interaction as a method of organization includes a set of methods and techniques for joint coordinated activity, a system of connections and legal relations of interacting subjects. One cannot but agree that the main, invariable and constant subject of interaction in procedural forms is the investigator [5].

The law provides for the interaction of the investigator with knowledgeable persons in two directions: this is participation in legal proceedings as a specialist, as well as the appointment and conduct of forensic examinations in expert institutions.

Some authors in their works mistakenly combine the functions of an expert and a special-

направлениях: это участие в процессуальных действиях в качестве специалиста, а также назначение и проведение судебных экспертиз в экспертных учреждениях.

Некоторые авторы в своих работах ошибочно объединяют функции эксперта и специалиста, на наш взгляд недопустимо [1]. Действительно, эксперт может быть привлечен в качестве специалиста в сложных случаях для проведения осмотра места происшествия, обыска, изъятия образцов, для этих целей так же может быть привлечена и группа экспертов с передвижной специализированной лабораторией, но в качестве специалистов. Основной его обязанностью является выполнение экспертных исследований, проведение научных разработок в той или иной области. В нашей работе мы сделали акцент именно на этой функции эксперта.

Справедливо подчеркивает Е. Р. Россинская – судебная экспертиза назначается независимо от того, обладают ли следователь, прокурор, судья специальными знаниями, назначая экспертизу, поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе, кроме заключения эксперта [12, С. 8]. Тем не менее, без двустороннего взаимодействия сложно достигнуть поставленной цели.

Согласно Инструкции по организации взаимодействия органов предварительного расследования с другими органами и подразделениями Национальной полиции Украины в предотвращении уголовным правонарушением, их выявлении и расследовании следственные органы: организуют взаимодействие следственных и Экспертной службы Министерства внутренних дел Украины при изъятии, хранении и своевременном и квалифицированном назначении судебных экспертиз по изъятых в ходе досудебного расследования следов, в том числе биологического происхождения, и их проверку по криминалистическими учетами Экспертной службы Министерства внутренних дел Украины. При необходимости ходатайствует перед руководителем экспертного учреждения о принятии мер для безотлагательного проведения судебной экспертизы и

ist, in our opinion it is unacceptable [1]. Indeed, an expert can be involved as a specialist in difficult cases to inspect the scene of the incident, search, seize samples; for these purposes, a group of experts with a mobile specialized laboratory can also be involved, but as specialists. His main responsibility is to carry out expert research, carry out scientific developments in a particular area. In our work, we focused on this function of the expert.

The law provides for the interaction of the investigator with knowledgeable persons in two directions: this is participation in legal proceedings as a specialist, as well as the appointment and conduct of forensic examinations in expert institutions.

Some authors in their works mistakenly combine the functions of an expert and a specialist, in our opinion it is unacceptable [1]. Indeed, an expert can be involved as a specialist in difficult cases to inspect the scene of the incident, search, seize samples; for these purposes, a group of experts with a mobile specialized laboratory can also be involved, but as specialists. His main responsibility is to carry out expert research, carry out scientific developments in a particular area. In our work, we focused on this function of the expert.

E.R. Rossinskaya - forensic examination is appointed regardless of whether the investigator, prosecutor, judge have special knowledge, appointing an examination, since the factual data obtained through expert research cannot be reflected in any procedural document, except for the expert's opinion [12, P. 8]. Nevertheless, it is difficult to achieve this goal without bilateral cooperation.

According to the Instruction on the Organization of Interaction of Preliminary Investigation Bodies with Other Bodies and Subdivisions of the National Police of Ukraine in the Prevention of Criminal Offenses, Their Identification and traces seized during the pre-trial investigation, including of biological origin, and their verification according to the forensic records of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. If necessary, petitions the head of the expert institution

получения соответствующего заключения [9].

Анализ судебно-следственной и экспертной практики и опроса сотрудников практических подразделений, свидетельствуют, что при назначении и производстве судебных экспертиз в основном возникают трудности, связанные с получением качественного сравнительного материала – 38 %, постановкой необходимых вопросов – 34 %, правильной упаковкой объектов исследования – 12 %, оформлением сопроводительных документов – 9 %, другое – 7 %.

Законодатель наделил эксперта правом исправить все перечисленные неточности путем направления следователю ходатайства. Согласно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований в случае невыполнения ходатайств эксперта о предоставлении дополнительных материалов, неуплаты стоимости экспертизы в течение 45 календарных дней со дня направления ходатайства, необеспечение прибытия эксперта, беспрепятственного доступа к объекту исследования, а также условий для его работы (совершения препятствий со стороны сторон, участвующих в деле, в обследовании объекта), материалы дела возвращаются органа (лицу), назначившему экспертизу, с указанием мотивированных причин невозможности ее проведения [8]. Анализируя последствия подобных ходатайств, можем отметить, что около 48 % игнорируются, что влечет возврат материалов без исполнения, а 36 % выполняются не в полной мере, при отсутствии устной консультации эксперта. Такое отсутствие взаимодействия следователя с экспертом на первоначальном этапе назначения экспертизы приводит к негативу как минимум в виде затягивания процессуальных сроков. В то же время, взаимодействие следователя и эксперта, которые приступают к профессиональному сотрудничеству как в устной, так и в письменной форме, приводит к максимальному результату. Рассмотрим его по следующим направлениям.

На начальном этапе следователю необходимо определиться с возможностями той или иной экспертизы. Учитывая особенности объектов исследования, их свойства, такие как индивидуальность, относительная устойчивость, возможность отображаться на различных по-

to take measures for the immediate conduct of a forensic examination and obtain an appropriate conclusion [9].

An analysis of forensic and expert practice and a survey of employees of practical departments indicate that when appointing and conducting forensic examinations, difficulties arise mainly associated with obtaining high-quality comparative material – 38 %, asking the necessary questions – 34 %, correct packaging of research objects – 12 %, execution of accompanying documents – 9 %, other – 7 %.

The legislator gave the expert the right to correct all the listed inaccuracies by sending a petition to the investigator. According to the Instruction on the appointment and conduct of forensic examinations and expert research in case of failure to comply with the expert's requests for additional materials, non-payment of the cost of the expert examination within 45 calendar days from the date of sending the application, failure to ensure the arrival of the expert, unimpeded access to the research object, as well as conditions for his work (making obstacles on the part of the parties involved in the case, in the examination of the object), the case materials are returned to the body (person) who appointed the examination, indicating the motivated reasons for the impossibility of carrying it out [8]. Analyzing the consequences of such requests, we can note that about 48% are ignored, which entails the return of materials without execution, and 36% are not fully implemented, in the absence of an oral expert consultation. Such a lack of interaction between an investigator and an expert at the initial stage of the appointment of an expert examination leads to negative consequences, at least in the form of delaying procedural deadlines. At the same time, the interaction of an investigator and an expert, who begin professional cooperation both orally and in writing, leads to maximum results. Let's consider it in the following directions.

At the initial stage, the investigator needs to determine the possibilities of this or that examination. Taking into account the peculiarities of the objects of study, their properties, such as individuality, relative stability, the ability to be

верхностях и т.д., крайне необходимо использовать предварительную консультацию и таким образом избежать дальнейших ошибок. При отсутствии отлаженной совместной работы, следователь может выйти за рамки исследования того или иного вида, класса судебных экспертиз.

Важным моментом является оформление постановления о назначении экспертизы и сопроводительных документов. Даже на первый взгляд малозначительные неточности могут быть основанием для приостановления работы. Справедливо отмечает В. Маляренко, что при оформлении постановления о назначении судебной экспертизы довольно часто следователи при назначении экспертиз упускают уточнения обстоятельств, при которых были изъяты предоставлены на экспертизу материалы, что может привести к неправильности исследования таких доказательств [6]. Этот факт особенно важен при решении диагностических задач, например, при проведении баллистической экспертизы для установления направления и дистанции произведенного выстрела, установления возможности выполнения подписи лицом с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.

Ранее, в своих исследованиях мы отмечали важность взаимодействия следователя с экспертом при формулировке вопросов. Вопросы должны отвечать экспертным возможностям, ведь если следователь ставит в экспертизе вопросы, не относящиеся к компетенции того или иного эксперта, это не только не даст желаемого результата от экспертизы, но и потратит много времени на ожидание результата этой экспертизы, а затем на назначение нового экспертного исследования. Кроме типичных вопросов по видам экспертиз, которые изложены в научной литературе, в Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методических рекомендациях по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, большую роль играют консультации со сведущими лицами. Учитывая особенности того или иного объекта исследования, специалисты, обладая специальными знаниями, помогут более точно и правильно сформулировать вопро-

displayed on various surfaces, etc., it is imperative to use prior consultation and thus avoid further mistakes. In the absence of well-functioning joint work, the investigator can go beyond the scope of research of one type or another, a class of forensic examinations.

An important point is the execution of a resolution on the appointment of an examination and accompanying documents. Even at first glance, insignificant inaccuracies can be the reason for the suspension of work. V. Malyarenko rightly notes that when making a decision on the appointment of a forensic examination, investigators often miss clarifying the circumstances under which the materials were taken for examination when ordering examinations, which can lead to incorrect research of such evidence [6]. This fact is especially important when solving diagnostic problems, for example, when carrying out a ballistic examination to establish the direction and distance of the shot fired, to establish the possibility of signing a signature by a person with musculoskeletal disorders, etc.

Earlier, in our research, we noted the importance of the interaction of an investigator with an expert when formulating questions. The questions should correspond to the expert possibilities, because if the investigator asks questions in the examination that are not within the competence of this or that expert, this will not only not give the desired result from the examination, but will also spend a lot of time waiting for the result of this examination, and then on the appointment of a new expert. research. In addition to typical questions on the types of examinations, which are set out in the scientific literature, in the Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert research and Scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert studies, consultations with knowledgeable persons play an important role. Taking into account the peculiarities of a particular object of research, specialists, possessing special knowledge, will help to more accurately and correctly formulate the questions necessary to establish criminal proceedings based on these ma-

сы, необходимые для установления именно по этим материалам уголовного производства. При таких условиях, в процессе выполнения экспертизы будут учтены все особенности и не будет необходимости проявлять экспертную инициативу и выкладывать в заключении экспертизы выявленные в ходе ее проведения сведения, имеющие значение для уголовного производства и по поводу которых эксперту не были поставлены вопросы [3, С. 178].

Категорически не можем согласиться с мнением ученых, которые отмечают проявление инициативы эксперта без согласия следователя как процессуальную ошибку, что приводит к необоснованному выходу за пределы поставленной задачи или компетенции исполнителя экспертизы [13, С. 60]. Во-первых, это право эксперта, предусмотренное Уголовным процессуальным кодексом Украины. Во-вторых, следователь должен быть заинтересован в объективном экспертном выводе и использовать максимально экспертные возможности, для обеспечения полного, быстрого и беспристрастного расследования уголовных производств.

В подтверждение изложенному приведем пример. В 2009 году следователь СУ УМВС Украины в Днепропетровской области, расследуя преступление, предусмотренное ст. 191 КК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», полагаясь на показания свидетелей, на разрешение судебно-почерковедческой экспертизы поставил на разрешение вопрос об идентификации подписей, выполненных от имени руководителя, только лишь гр-кой Н. Эксперт, ознакомившись с материалами дела, в котором находились образцы рукописей всех свидетелей, установил исполнителя подписей в спорных документах, которым оказался гр-н К. Этот факт был научно обоснован и изложен в заключении эксперта. Проявления экспертной инициативы повлияло на ход расследования, в результате чего процессуальный статус одного из свидетелей был изменен на обвиняемого.

Кроме того, как показывает практика, в постановлении о назначении экспертизы нередко вопросы с просьбой проверить объекта

materials. Under such conditions, in the process of performing the examination, all the features will be taken into account and there will be no need to show expert initiative and lay out in the conclusion of the examination information revealed during its conduct that is significant for criminal proceedings and about which the expert was not asked questions [3, P. 178].

We categorically cannot agree with the opinion of scientists who note the manifestation of an expert's initiative without the consent of the investigator as a procedural error, which leads to an unreasonable going beyond the assigned task or the competence of the expert [13, P. 60]. Firstly, this is the right of an expert provided by the Criminal Procedure Code of Ukraine. Secondly, the investigator must be interested in an objective expert conclusion and use the maximum expert opportunities to ensure a complete, fast and impartial investigation of criminal proceedings.

In support of the above, we give an example. In 2009, an investigator of the UMVS Directorate of Ukraine in the Dnipropetrovsk region, investigating a crime under Art. 191 of the CC of Ukraine «Appropriation, embezzlement or seizure of property by abuse of official position», relying on the testimony of witnesses, on the permission of the forensic handwriting examination, put to resolution the question of identifying signatures made on behalf of the head, only by citizen N. The expert, having familiarized himself with the materials of the case, which contained samples of the manuscripts of all the witnesses, identified the executor of the signatures in the disputed documents, who turned out to be citizen K. This fact was scientifically substantiated and set out in the expert's opinion. The manifestations of the expert initiative influenced the course of the investigation, as a result of which the procedural status of one of the witnesses was changed to the accused.

In addition, as practice shows, in the decision on the appointment of an examination, there are often questions with a request to check an object according to records, which is strictly prohibited, since the suspect and the defense must familiarize themselves with the expert opin-

по учетам, что категорически запрещено, так как с экспертным заключением должны ознакомиться подозреваемый и сторона защиты. Такая ситуация распространена при проведении дактилоскопических и баллистических экспертиз, по объектам которых функционируют автоматизированные учеты. Либо первоначально следователь направляет объекты на проверку по учетам, а затем, через некоторое время, когда упаковка после проверки по учетам нарушена и этот факт не зафиксирован фотосъемкой, направляет их с постановлением о назначении экспертизы. При таком банальном нарушении последовательности результаты проверки по дактоучетам законодательно невозможны.

Проведение идентификационных экспертных исследований невозможно без предоставления сравнительного материала. Хотя процессуальным законодательством и предусмотрен отбор образцов для экспертизы, следует учитывать, что разнообразие сравнительных образцов (экспериментальные, условно-свободные, свободные) необходимое требование методик проведения экспертных исследований. Соответствие образцов по ряду требований, таких как время, способ, условия исполнения, целевое назначение и др. необходимо для формирования законного вывода и исключения назначения дополнительной экспертизы.

В криминалистической литературе описано присутствие следователя непосредственно во время проведения экспертизы, но на практике такое взаимодействие практически не используется. Ранее мы отмечали, что в таком случае, следователь, являясь непосредственным участником всех стадий экспертного исследования, может не только проверить и уточнить отдельные положения экспертного заключения, но и своевременно предоставить необходимую информацию [2, С. 121]. В свою очередь, такие ученые как В. Н. Махов, С. Н. Стахивский, М. Г. Щербakovский позитивно отмечают возможность следователь получить таким образом информацию о промежуточных результатах, дополнительные возможности для оценки заключения эксперта; разъяснить эксперту поставленные вопросы,

ion. This situation is common when conducting fingerprint and ballistic examinations, for the objects of which automated records function. Or, initially, the investigator sends the objects for checking according to the records, and then, after a while, when the packaging after checking according to the records is violated and this fact is not recorded by photographing, he sends them with a decree on the appointment of an examination. With such a banal violation of the sequence, the results of verification by fingerprinting are legally impossible.

Conducting identification expert studies is impossible without providing comparative material. Although procedural legislation provides for the selection of samples for examination, it should be borne in mind that a variety of comparative samples (experimental, conditionally free, free) is a necessary requirement of methods for conducting expert research. Compliance of samples for a number of requirements, such as time, method, conditions of performance, intended purpose, etc. is necessary to form a legal conclusion and exclude the appointment of an additional examination.

The forensic literature describes the presence of an investigator directly during the examination, but in practice such interaction is practically not used. Earlier, we noted that in this case, the investigator, being a direct participant in all stages of the expert study, can not only check and clarify individual provisions of the expert opinion, but also provide the necessary information in a timely manner [2, P. 121].

Primarily, such scientists as V. N. Makhov, S. N. Stakhivsky, M. G. Shcherbakovsky positively note the possibility for the investigator to obtain information about intermediate results in this way, additional opportunities for assessing the expert's conclusion; explain the questions to the expert, drawing his attention to the data (information) that the expert does not take into account, the need to fully record the course and results of the study; can find out the need for submission of materials or appointment of additional expertise; to draw the attention of an expert to the requirements of the law, which are mandatory for

обратив его внимание на данные (сведения), которых эксперт не учитывает, необходимость полной фиксации хода и результатов исследования; может выяснить необходимость представления материалов или назначения дополнительной экспертизы; обратить внимание эксперта на требования закона, обязательных для исполнения; выяснить необходимость сбора новых доказательств; оказать помощь эксперту в получении и фиксации объяснений обвиняемого [7, С. 57; 11, С. 203]. Таким образом, плодотворное сотрудничество следственных органов с экспертными подразделениями не только возможно, но и необходимо на каждой стадии экспертного исследования.

Выводы. Подводя итоги, отметим, что такое процессуальное действие как назначение и производство судебных экспертиз не может быть профессионально выполнено без надлежащего взаимодействия следователя и эксперта. Специфика объектов в каждом конкретном случае обязывает следователя консультироваться с экспертом как в момент сбора необходимых материалов для экспертного исследования, так и в процессе непосредственного выполнения и формирования выводов. При этом, важно чтобы взаимодействие следователя и эксперта происходило на самом начальном этапе, т.е. во время определения возможностей той или иной экспертизы, так и в последующем – при отборе сравнительных образцов для исследования, формулировке необходимых вопросов, правильной упаковке объектов исследования, оформлением сопроводительных документов, уточнением обстоятельств уголовного производства в той мере, которая необходима для формирования выводов, и даже присутствием следователя во время производства экспертизы.

execution; find out the need to collect new evidence; assist the expert in obtaining and fixing the explanations of the accused [7, P. 57; 11, P. 203]. Thus, fruitful cooperation of the investigative authorities with the expert units is not only possible, but also necessary at every stage of the expert study.

Findings. Summing up, we note that such a procedural action as the appointment and production of forensic examinations cannot be professionally performed without proper interaction between the investigator and the expert. The specifics of the objects in each specific case obliges the investigator to consult with an expert both at the time of collecting the necessary materials for an expert study, and in the process of direct implementation and formation of conclusions. At the same time, it is important that the interaction between the investigator and the expert takes place at the very initial stage, i.e. during the determination of the possibilities of a particular examination, and subsequently - in the selection of comparative samples for research, the formulation of the necessary questions, the correct packaging of the research objects, the preparation of accompanying documents, clarification of the circumstances of criminal proceedings to the extent necessary for the formation of conclusions, and even the presence of the investigator during the examination.

Библиографические ссылки

Bibliographical references

1. Азаров Ю.І., Рафальський Є.О. Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування Науковий юридичний журнал: Юридична наука № 10/2014 С. 87-96
2. Бідняк Г.С. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств. Монографія. Дніпро: ДДУВС,

- 2019, 152 с.
3. Бідняк Г.С., Чечель А.О. Окремі слідчі помилки при призначенні судових експертиз. Актуальні питання криміналістики та судової експертизи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 листоп. 2020 р.), редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін., Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 461 с.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 30.03.2021).
 5. Лук'янчиков Є.Д. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань URL: <file:///C:/Users/754C~1/AppData/Local/Temp/9-1.pdf>
 6. Маляренко В. Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства. Право України. 2001. № 3. С. 15–20.
 7. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: монография. М.: Изда-во РУДН, 2000. 296 с.
 8. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ МЮ України від 08.10.98 № 53/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#Text> (дата звернення: 30.03.2021).
 9. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленню та розслідуванні Наказ МВС України 14.08.2012 № 700. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#w1_33 (дата звернення: 30.03.2021).
 10. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 30.03.2021).
 11. Стахівський С.М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: науково-практ. посібник. К.: Атіка, 2009. 64 с.
 12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008, 688 с.
 13. Щербакова Г. Типові помилки, що допускаються при призначенні та проведенні експертиз під час досудового слідства. Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. № 1. С. 58–62.

Despre autor:

Анна Сергеевна БЕДНЯК,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики и домедической подготовки Днепропетровского государственного университета внутренних дел,
Украина
e-mail: an.of@ukr.net

About author:

Hanna BIDNIAK,
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Criminalistics and Premedical Training of the
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Ukraine,
e-mail: an.of@ukr.net